

BIOLOGIK MEMBRANLAR, PLAZMALEMMMA, HUYAYRA ORGANOIDLARI – ENDOPLAZMATIK TO'R

Yuldasheva Gulchiroy Yusufjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227509>

Annotatsiya: Tezisdagi biologik membranalar tuzilishi, funksiyalari va hujayra ichidagi roldan bahs etiladi. Ular transport, signal uzatish va energiya ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etishi ko'rsatilgan. Membrana disfunktsiyasi bilan bog'liq patologik holatlar ham yoritilgan.

Annotation: The thesis discusses the structure, functions, and roles of biological membranes within cells. It highlights their involvement in transport, signal transduction, and energy production. Pathological conditions related to membrane dysfunction are also addressed.

Аннотация: В тезисе рассматриваются структура, функции и роль биологических мембран в клетках. Освещается их участие в транспорте, передаче сигналов и выработке энергии. Также описаны патологические состояния, связанные с нарушением функций мембран.

Kalit so'zlar: Biologik membranalar, transport, signal uzatish, energiya ishlab chiqarish, hujayra aloqasi, patologiya, fosfolipidlar, retseptorlar

Keywords: Biological membranes, transport, signal transduction, energy production, cell communication, pathology, phospholipids, receptors

Ключевые слова: Биологические мембраны, транспорт, передача сигналов, выработка энергии, клеточная коммуникация, патология, фосфолипиды, рецепторы.

Biologik membranalar hujayraning asosiy strukturaviy qismi bo'lib, u hujayra va uning tarkibidagi organoidlar uchun muhim chegaraviy vazifalarni bajaradi. Membrana hujayraning ichki muhitini tashqi muhitdan ajratib turadi, shu bilan birga, moddalar almashinuvini tartibga soladi. Ular fosfolipid ikki qatlamidan tashkil topgan, oqsillar, glikolipidlar, xolesterin va boshqa moddalar bilan boyitilgan murakkab tuzilmalardir. Biologik membranalar tuzilishi 1. Fosfolipid ikki qatlami: Fosfolipidlar membrananing asosiy strukturasi tashkil qiladi. Fosfolipid molekullari bosh qismi gidrofil (suvni yaxshi qabul qiladi), dum qismi esa gidrofob (suvni itaradi) bo'lgan amfipatik xususiyatga ega. Bu xususiyat membrananing yarim o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. 2. Oqsillar: Biologik membranalarda ikki turdagi oqsillar mavjud: Integral oqsillar: To'liq yoki qisman membrana ichidan o'tadi. Ular ion kanallari, nasoslar va retseptorlar sifatida ishlaydi. Periferik oqsillar: Membrananing ichki yoki tashqi yuzasiga yopishgan. Ular ko'pincha signal uzatish va hujayraning ichki tuzilmalari bilan bog'lanishda ishtirok etadi. 3. Xolesterin: Eukaryotik hujayralarda membrananing qattiqligini va suyuqligini tartibga soluvchi lipid molekulasi bo'lib, membrana barqarorligini oshiradi. 4. Glikoprotein va glikolipidlar: Ular membrananing tashqi qismida joylashgan bo'lib, signal uzatish va hujayra-hujayra aloqalarida muhim rol o'ynaydi [1,2].

Biologik membranalar funksiyalari 1. Himoya: Hujayrani tashqi zararli ta'sirlardan himoya qiladi. 2. Moddalar almashinuvi: Hujayraga kerakli moddalarni kiritib, chiqindilarni chiqaradi (faol va passiv transport orqali). 3. Signal uzatish: Retseptor oqsillar orqali kimyoviy va fizik signal qabul qilinadi va tegishli javoblar amalga oshiriladi. 4. Hujayra-hujayra aloqasi:

Glikolipid va glikoproteinlar orqali boshqa hujayralar bilan aloqa o'rnatadi. 5. Energiya almashinuvi: Masalan, mitoxondriyada proton gradientlarini hosil qilish orqali energiya ishlab chiqariladi. Plazmalemma (plazmatik membrana) hujayraning tashqi chegarasi bo'lib, uning tashqi va ichki muhitini ajratadi. Uning tuzilishi ham fosfolipid ikki qatlamidan tashkil topgan bo'lib, tarkibida ko'plab oqsillar va boshqa komponentlar mavjud. Plazmalemmaning asosiy funksiyalari: 1. Hujayrani mexanik himoya qilish. 2. Moddalar selektiv o'tishini ta'minlash (ionlar, ozuqa moddalar va chiqindilar). 3. Signallarni qabul qilish va javob qaytarish (retseptorlar orqali). 4. O'rnatilgan antigenlar va glikokaliks yordamida hujayraning boshqa hujayralar bilan tanishuvi va birikishi. Hujayra organoidlari va ularning membranalari biologik membranalar faqat hujayraning tashqi qismini emas, balki ichki organoidlarni ham qoplaydi. Har bir organoidning membranasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning maxsus vazifalarini bajarishini ta'minlaydi. 1. Endoplazmatik to'r (retikulum): Endoplazmatik to'r hujayraning membranali organoididir. U ikkiga bo'linadi: Granulyar (qo'pol) endoplazmatik to'r: Ribosomalar bilan qoplangan bo'lib, oqsillar sintezida ishtirok etadi. Ag'dar (silliq) endoplazmatik to'r: Lipidlar va uglevodlar sintezida qatnashadi. 2. Mitoxondriya: Ikki qavatli membranaga ega organoid bo'lib, hujayraning asosiy energiya manbai (ATP)ni ishlab chiqaradi. Ichki membranasida o'ziga xos krestalar mavjud bo'lib, ular energiya almashinuvida ishtirok etadi. 3. Golji apparati: Bir qavatli membrana bilan o'ralgan bo'lib, oqsillarni modifikatsiya qiladi va ularni tashish uchun tayyorlaydi. 4. Lizosomalar membranali pufakchalardan tashkil topgan bo'lib, hujayraning hazm qilish markazi hisoblanadi. 5. Yadro membranasi: Ikki qatlamli membranadan tashkil topgan bo'lib, hujayra yadrosini sitoplazmadan ajratadi va yadro ichidagi genetik materialni himoya qiladi [2,3].

Biologik membranalar bilan bog'liq asosiy jarayonlar. Biologik membranalar hujayraning hayotiy jarayonlarini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi. Quyida ular bilan bog'liq muhim jarayonlar bayoni keltiriladi: 1. Transport jarayonlari: Biologik membranalar moddalar almashinuvida markaziy o'rin egallaydi. Ular orqali ionlar, molekularlar va katta makromolekulalar o'tishi amalga oshiriladi. Transportning ikki asosiy turi mavjud: Passiv transport; Diffuziya: Moddalar konsentratsiya gradienti bo'yicha harakatlanadi (masalan, kislorod va karbonat anhidridning hujayraga va undan chiqishi). Osmos: Suvning yarim o'tkazuvchan membrana orqali kam konsentratsiyali muhitdan yuqori konsentratsiyali muhitga o'tishi. Faol transport uchun energiya (ATP) talab qilinadi. Ion nasoslari: Masalan, natriy-kaliy nasosi, ionlarni membrana orqali qarshi gradientga o'tkazadi. Endotsitoz va ekzotsitoz: Yirik molekularlarning hujayraga kirishi (endotsitoz) yoki chiqishi (ekzotsitoz) membrana orqali amalga oshiriladi. 2. Signal uzatish va hujayra aloqasi: Biologik membranalar hujayraning tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirida muhim vosita hisoblanadi. Retseptorlar va signal molekulari yordamida hujayra: Gormonlar, neurotransmitterlar va boshqa kimyoviy moddalarni qabul qiladi. Ichki metabolik jarayonlarni tartibga soladi. Masalan: Insulin retseptorlari glyukoza molekularini hujayraga kirishiga yordam beradi. Ion kanallari nerv impulslari o'tishini ta'minlaydi. 3. Hujayra bo'linishi va regeneratsiyasi: Biologik membranalar hujayraning o'sishi va bo'linishida ham faol ishtirok etadi. Sitokinez: Hujayra bo'linishida sitoplazmaning ikkiga ajralishi membrana yordamida amalga oshiriladi. Hujayra ziyonlangan membranani tiklash qobiliyatiga ega. 4. Energiya ishlab chiqarish: Membrana energiya ishlab chiqarish jarayonlarining markazi hisoblanadi. Mitoxondriya: ATP ishlab chiqarish uchun ichki membranasida proton gradientlari hosil qiladi Xloroplastlar

(o'simlik hujayralarida): Yorug'lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirishda membranalar ishtirok etadi (fotosintez jarayoni). 5. Moddalarning o'zaro tanilishi: Biologik membranalar glikokaliks orqali hujayralarning o'zaro tanilishida ishtirok etadi. Bu jarayon hujayra immuniteti va boshqa hujayralar bilan o'zaro aloqani ta'minlaydi. Masalan: Immun tizim hujayralari zararli mikroorganizmlarni o'zining glikoprotein markerlariga ko'ra ajratadi. [3,4].

Plazmalemmaning o'ziga xos xususiyatlari: Plazmalemma hujayraning tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirini ta'minlovchi asosiy membrana bo'lib, uning ayrim xususiyatlari quyidagilardir: 1. Dinamik tuzilma: Plazmalemmaning tuzilmasi suyuq mozaika modeli asosida tasvirlanadi, ya'ni lipid va oqsil molekulalari membrana ichida harakatlana oladi. 2. Yarim o'tkazuvchanlik: Kerakli molekulalarni membrana orqali o'tkazib, zararli moddalarni to'sadi. 3. Glikokaliks qavati: Plazmalemmaning tashqi tomonida joylashgan qandlar qatlami, u signal uzatishda va tanish jarayonlarida ishtirok etadi. Entoplazmatik to'r (retikulum) haqida kengroq. Entoplazmatik to'r (ET) hujayra ichida o'ziga xos kanal va pufakchalar tarmog'i bo'lib, membrana bilan qoplangan. U ikki turga bo'linadi: 1. Qo'pol endoplazmatik to'r (granulyar ET). Ribosomalar bilan qoplangan. Oqsil sintezi va ularning modifikatsiyasida ishtirok etadi. 2. Silliqlik endoplazmatik to'r (ag'dar ET): Lipidlar va uglevodlar sintezini ta'minlaydi. Zaharlovchi moddalarni detoksifikatsiya qiladi (masalan, jigarda). ET oqsillarni Golji apparatiga yuboradi, bu ularning tashilishini va to'g'ri joylashishini ta'minlaydi. Biologik membranalar va hujayra patologiyalari: Membranalar funktsiyasi buzilganida ko'plab kasalliklar kelib chiqadi. Misol uchun: 1. Tsististik fibroz: Xlor ionlarini tashuvchi oqsilning mutatsiyasi sababli, membrana orqali ion transporti buziladi. 2. Diabet: Insulin retseptorlari faoliyatining buzilishi glyukoza tashilishini kamaytiradi. 3. Nevrologik kasalliklar: Ion kanallarining disfunktsiyasi asab impulslarini uzatishda buzilishlarga olib keladi. Biologik membranalar hujayraning tuzilishi va funktsiyasida markaziy rol o'ynaydi. Ular o'zaro modda almashinuvi, signal uzatish, energiya ishlab chiqarish, va ichki muhitni barqaror saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, membranalarni o'rganish hujayra biologiyasi, tibbiyot va biotexnologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir [1,3].

References:

1. Badalxodjeyev I, Madumarov. T "Sitologiya". And., 2013.
2. Tursunov E. "Sitologiya va umumiy gistologiya". Toshkent. Turon – iqbol 2020.
3. Nazarova F.SH, DJumanova N.E. "Sitologiya asoslari". Samarqand. Artex. 2024.
4. Mustafayev S.M. "Sitologiya" Toshkent. Idris abdurauf. 2020.